

BESOIRO

*Bulletin de liaison de l'Association Entomologique pour la
Connaissance de la Faune Tropicale*

AECFT

ISSN 1267-2157

Administration et correspondance au siège de l'association:
22 Sentier des Chèvres - 91250 SAINTRY / SEINE
Tel / Fax : (33) 1 60 75 27 86
e-mail: AECFT@aol.com

Rédaction et réalisation: P. ARNAUD

Sommaire du N° 31

Pages 1-2. **Description d'une nouvelle espèce de *Cladonota* (Homoptera : Membracidae :
Hypsophorini) de Guyane française.**

Date de publication : 3 Avril 2020

Description d'une nouvelle espèce de *Cladonota* (Homoptera : Membracidae : Hypsophorini) de Guyane française

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3748741>

<https://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:171021B5-33C5-456D-B727-314DA7E69D78>

Patrick ARNAUD

22 Sentier des Chèvres, 91250 Saintry/Seine, France

Mots Clefs : Homoptera, Membracidae, *Cladonota*, nouvelle espèce, Guyane française.

Keywords. Homoptera, Membracidae, *Cladonota*, new species, French Guyana.

Résumé. On décrit et illustre la nouvelle espèce de membracidae de Guyane française *Cladonota* (*Cladonota*) *lydieae* n. sp.

Abstract. The new Membracidae species, *Cladonota* (*Cladonota*) *lydieae* n. sp. is described and illustrated.

Cladonota (*Cladonota*) *lydieae* n. sp.

<https://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:act:3078E9D3-FA9B-4673-82C3-A0CBDCA29E31>

Cette nouvelle espèce se range dans le sous genre *Cladonota sensu stricto* par la présence d'une extension intermédiaire qui est ici triangulaire et confondue avec l'extension postérieure.

Description. Holotype mâle (Figs. 1–3). longueur 81.5 mm, hauteur 95.8 mm.

Habitus très particulier (Figs.1–2). Corps de couleur gris-beige clair avec la partie antérieure et postérieure de l'extension antérieure d'un gris clair.

Tête (Fig. 3) subtriangulaire, ocelles foncée, proéminents, situés à égale distance de la suture épiceranienne et de l'œil correspondant, comme beaucoup d'espèces dans le genre. Yeux (Fig. 3) beige-jaunâtres, rembrunis sur le pourtour.

Pronotum (Figs. 1–2) très particulier et caractéristique de cette nouvelle espèce. Extension antérieure inclinée, jouxtant une extension intermédiaire triangulaire, confondue avec l'extension postérieure. Structure nettement chagrinée.

Nette pilosité sur toute sa surface.

Tegmina brun, opaque, hyalin à l'aire apicale.

Femelle inconnue de ma part, peut-être dans mes cartons et difficilement attribuable à cette nouvelle espèce, comme beaucoup d'autres couples jamais capturés in copula, ou en groupe et décrits dans des espèces différentes.

Holotype ♂ (Collection L. Arnaud, Saintry/Seine, France): Guyane Française, Piste de Kaw, P[oint]k[ilométrique] 29, 30.IX.2006, D. Camus rec.

Derivatio nominis : Cette description aurait du être publiée par Lydie, mais sa rapide disparition ne lui a pas permis de terminer son travail. Je me fais un devoir de le publier ici, en hommage à une épouse qui s'était lancée à corps perdu dans l'étude des Membracidae néotropicaux.

Références.

- Buckton, G.B. (1903) A Monograph of the Membracidae. L. Reeve & Company, London, 271 pp.
- Fairmaire, L. (1846) -Revue de la Tribu des Membracides. *Annales de la Société Entomologique de France*, (2)4 : 235–320; 479–531.
- Fowler, W.W. (1894) Insecta. Rhynchota. Hemiptera-Homoptera, Part 1. *Biologia Centrali-Americana* 2: 1–64 + Plate 1.
- Funkhouser, W.D. (1950) Family Membracidae. *Genera Insectorum* 208:1–383.
- Lapèze, J. (2019) Guide illustré des Membracides de Guyane. Version II. https://www.insecte.org/fichiers/Membracides_de_Guyane.pdf (accès le 2 avril 2020).
- McKamey, S.H. (1997) Nomenclatural changes in the Membracidae and Aetalionidae (Hemiptera: Membracoidea): species-group names and *Sphongophorus* Fairmaire, revised status. *Stenstrupia* 22: 1–11.
- Peláez, D. (1945) Estudios sobre membrácidos. V. Las especies mexicanas del género *Sphongophorus* Fairmaire (Hem. Hom.). *Anales de la Escuela Ciencias Biológicas* 4: 53–146.

Planche 1. *Cladonota (C.) lydieae* n. sp.: Fig. 1 : Habitus, vue latérale. Fig. 2 : Tête et pronotum, vue frontale. Fig. 3 : Tête, vue frontale.